

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

IN VITRO SHAROITIDA MAXSULOT ISHLAB CHIQARISH TEXNOLOGIYASI.

¹Anvarov Bobur Baxodir o‘g‘li
PhD.²O‘ralov Abdumannon Iskandarovich
PhD.³Mustafaqulov Muhammadjon Abduvaliyevich
^{1,2,3}O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali
anvarovbobur88@gmail.com

Annotatsiya: Biotexnologiya - bu organizmlarda mavjud bo‘lgan biologik tizimlardan foydalanish yoki tirik organizmlarning o‘zlarini texnologik yutuqlarga erishish va bu texnologiyalarni turli sohalarga moslashtirish. Bularga qishloq xo‘jaligidan tibbiyotgacha bo‘lgan turli sohalarda qo‘llaniladigan dasturlar kiradi. Bu nafaqat tirik hayotni o‘z ichiga olgan sohalarni, balki organizmning biologik jihatlaridan olingan ma‘lumotni qo‘llash mumkin bo‘lgan boshqa sohalarni ham o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: An‘anaviy, seleksiya, in vitro, mahsulot, nav, ozuqa muhiti.

Samarqand viloyatining Jomboy tumanida faoliyat boshlagan “Bog‘bon” agrokompleksida tashkil qilingan «In vitro» laboratoriyasida mevali va manzarali daraxt ko‘chatlari vegetativ usulda zamonaviy texnologiyalar asosida yetishtirilmoqda. Ayni paytda biz yetishtirayotgan ko‘chatlar 3-3,5 dollar qiymatga ega bo‘lmoqda. Eng muhimi, bog‘dorchilik bilan shug‘ullanish niyatida kelgan xaridorlarning samarali faoliyat yuritishlari uchun ularning tuproq sharoitini o‘rganib, yerga mos ko‘chatlarni tavsiya qilamiz. Buning uchun tuproq tashxislash laboratoriyamiz ham tashkil qilingan.

Laboratoriyaning yillik ishlab chiqarish quvvati 15 milliondan 20 million donagacha payvandtag, payvandlangan ko‘chatlar yetishtirish imkonini beradi. Ayni paytda qo‘shni Turkmaniston, Afg‘oniston, Qirg‘iz Respublikalaridan buyurtmalar kelib tushmoqda. 2023 yildan laboratoriyada yetishtirilgan ko‘chatlar eksportga chiqarilishi rejalashtirilgan.

In vitro sharoitida ko‘paytirish ko‘p sonli ko‘chat olishda eng samarali usul bo‘lib, qolaversa zararkunanda hasharotlar, kasalliklarga chidamli va alohida sifatga ega navlarni yaratish imkoniyatini beradi. Izlanishlar shuni ko‘rsatadiki, hujayradan ko‘paytirish ikkilamchi kurtak rivojini jadallashtirish imkonini

beradi.[2] An'anaviy seleksiya uslublaridan foydalanib, mevali daraxt navlarini takomillashtirish masalasi juda uzoq muddat talab qiluvchi murakkab jarayon hisoblanadi. Shu sababli, in vitro sharoitida patogensiz ekish materialini ko'p miqdorda va qisqa muddatda hosil bo'ladi. Bunda birinchi navbatda ozuqa muhiti tayyorlanadi. Bu MS ozuqa muhitidir. Ozuqa muhit tarkibi har bir o'simlikning fiziologik holatidan kelib chiqib tayyorlanadi, masalan yong'oq navlari uchun Kaliy yodid (KI),Uzum navlari esa glyukozaga ko'proq ehtiyoj sezadi.[3] Ekishga kerakli bo'lgan o'simlik kurtaklari saralanib, tayyorlab kesib olinadi va ular bir necha bosqichda sterillash jarayonidan o'tkaziladi. Agar bu jarayon o'z meyorida bajarilmasa o'simlikka zamburug' va zararli kasalliklar o'rtnashib uning nobud bo'lishiga sababchi bo'ladi. O'simlik kurtaklarini ekish jarayoni maxsus steril, bokslar ichida amalga oshiriladi.[4] Eksplantlar 7-8 kundan so'ng kallus to'qimalari hosil bo'ladi, kalluslar endi ildizlatuvchi ozuqa muhitiga o'tkaziladi (morfogenez).

O'simlik hujayrasidagi totipotentlik xususiyati tufayli kalluslar ildiz barg va poya hosil qiladi (organogenez) so'ng eksplant issiqxonalariga ekish uchun yoboriladi va 6 oydan so'ng mevali daraxt ko'chati tayyor bo'ladi an'anaviy seleksiyada esa bitta ko'chat uchun 2-3-yil vaqt kerak bo'ladi va bu ikki usul yordamida olingan mahsulotlarda farq seziladi in vitro sharoitda olindan mevali daraxt mevasi mexanik ta'sirlarga chidamli ya'ni novdada mustahkam turadi, genetik gomogen, daraxt ko'proq umr ko'radi va mevali dararaxtni istalgan vaqtda yil 12 oy ko'paytirish mumkin. Bunday qulayliklar oziq –ovqat sanoatida mahsulot uzluksiz ta'minlanishiga sabab bo'ladi.[5]

Xulosa qilib aytganda In vitro sharoitida ko'paytirish orqali olingan daraxt ko'chatlari mexanik ta'sirlarga chidamli ya'ni novdada mustahkam turadi, genetik gomogen, daraxt ko'proq umr ko'radi va mevali dararaxtni istalgan vaqtda yil 12 oy ko'paytirish imkoniyati bor.Bundan tashqari yerning laboratoriya tahlillarigaqarab ko'chatlarga buyurtma berishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduraimov O.S., Maxmudov A.V., Mamatqulova Y.E., Erdonov Sh. “Turkiston tog' tizmasida Elvendiya Boiss tomonidan tarqalgan. (Apiaceae) turlari”. Xorazm Ma'mun universiteti Fanlar akademiyasi nomenklatori
2. М.Д. Тургунов, В.П. Печеницын, Н.Ю. Бешко, Д.А. Абдуллаев, Уралов А.И. Биологические особенности редких видов семейства Iridaceae Juss. флоры Узбекистана в условиях ex situ Acta Biologica Sibirica, 2019, 5(2), P.17-22.

3. Уралов А.И., Печеницын В.П. Зависимость семенной продуктивности луковичных видов *Allium L.* от количества листьев на генеративном побеге. Доклады АН РУз. 2015. 74-77 с

4. ДТ Хамраева, ОК Хожиматов, АИ Уралов. Рост и развитие *Ferula tadshikorum Pimenov* в условиях интродукции. *Acta Biologica Sibirica* 5 (3), 172-177

5. МД Тургунов, ВП Печеницын, НЮ Бешко, АИ Уралов, ДА Абдуллаев. Биологические особенности редких видов семейства *Iridaceae* Juss. Флоры Узбекистана в условиях *ex situ*. *Acta Biologica Sibirica* 5 (2), 17-22

6. АИ Ўралов, С Бойкул, Қ Ахмедова. ТАБИЙ ШАРОИТИДА ALLIUM ТУРКУМИ АЙРИМ ТУРЛАРИНИНГ УРУҒ МАҲСУЛДОРЛИГИ. *Academic research in educational sciences* 3 (1), 164-169

7. АИ Уралов, ВП Печеницын. Зависимость семенной продуктивности луковичных видов *Allium L.* от количества листьев на генеративном побеге. Доклады АН РУз, 74-77

8. akademiya 2021 y. - 314 b. - bosma nashrning elektron versiyasi.

9. <http://mamun.uz/uz/page/56>

10. <https://uzlidep.uz/uz/news-of-party/8852>